

WARRIOR Switching Controller

1. Funkciója, rövid leírás
2. Rendszerkövetelmények
3. Működés, részletes leírás
 - Telepítés
 - Indítás
 - Konfigurálás
 - Preset-ek használata

1.A szoftver funkciója:

A szoftver egy kommunikációs protokoll segítségével, kapcsolatot létesít, egy, a Lightware által gyártott, mátrix kapcsolóval, és ezen eszköz bemeneti, és kimeneti portjainak valós idejű ellenőrzése mellett, a felhasználó által beállított portokat tudja váltani automatikusan, a portok állapotának függvényében, vagy manuálisan, a felhasználó által. A szoftver, egy ún. "Hot Spare" funkciót lát el, a felhasználó által kijelölt "main" portok és "spare" portok között. A program az adott "main" portok jelveszteségére reagáll, automatikusan átkapcsolja a mátrixot a "spare" portokra.

2.Rendszerkövetelmények

OS.: Windows 10
CPU: min. 4 Core 32bit
RAM: 200 MB
HDD: 2MB
Hardware: hálózati kártya
Devices: LW-MX2-HDMI20 series

3.Működés

a)Telepítés

A telepítés, a WarriorSwitchingController_v(verziószám*)_installer.msi fájlal történik, mely során a telepítő 4 ablakban közli a felhasználóval a telepítés menetét. Itt megadhatjuk a telepítés helyét, majd az utolsó ablak bezárásával, el is tudjuk indítani a szoftvert.

b) Indítás

Indításnál a szoftver megnyit, egy állapotjelző ablakot, ami az indítás állapotáról informálja a felhasználót. Ekkor a program betölti a működéshez szükséges fájlokat, illetve ellenőrzi a beállított eszközök, hálózatban való elérhetőségét. Lehetőség van automatikus *preset* indításra, ekkor a szoftver, az automatikusan beállított *preset*-hez tartozó eszközhöz próbál csatlakozni.

A szoftver 3 fájlt használ:

- *bprop.opt* - az alapbeállításokat tárolja
- *regdevs.lwd* - a lightware-es mátrix eszközök tulajdonságait tárolja
- *swpres.lst* - a felhasználó által létrehozott *preset*-eket tárolja

c) Konfigurálás

A szoftver betöltése után egy lista fogad, ahol azok a Lightware eszközök találhatóak meg, melyekkel képes a szoftver kommunikációs kapcsolatot létesíteni.

Ezek az eszközök az MX2-es sorozat HDMI 2.0-as termékcsaládba tartoznak, és kizárólag ezekkel az eszközökkel képes kommunikálni a szoftver. A kommunikáció, a Lightware által fejlesztett, TCP/IP alapú protokollok, az LW2 és az LW3 protokoll segítségével jön létre.

A listában szereplő eszközöknek, beállítható az IP címe, a változtatást automatikusan elmenti a szoftver. Ha nincs aktuálisan csatlakoztatva eszköz a szoftverhez, akkor a program a háttérben másodpercenként ellenőrzi az eszközök elérhetőségét, a listában megadott IP címek alapján. Az eszközök állapotáról (nem elérhető, elérhető, csatlakozott) vizuális visszajelzés érkezik

Nem elérhető állapot

Elérhető állapot

Offline módban csatlakoztatott állapot (csak szerkesztő mód)

Online módban csatlakoztatott állapot

d) Csatlakozás

Az eszköz csatlakoztatása, a *Connect To Device* gomb megnyomásával történik, mely csak akkor aktív, ha elérhető az eszköz. Egyszerre csak egy eszközre tud csatlakozni a rendszer. A szétválasztás a *Disconnect From Device* gomb megnyomásával lehetséges.

Található egy harmadik gomb is, a *Connect To Device in Offline Mode*, melynek a megnyomásával lehetőségünk van csatlakozni "virtuálisan" az egyes eszközökhöz. Ekkor azonban nem áll rendelkezésünkre fizikailag az eszköz, a kommunikáció kialakítására, tehát nem történik valós idejű állapot ellenőrzés. Ez a funkció azért van, mert az automatizáláshoz szükséges *preset*-eket, a használni kívánt eszköz port számának függvényében tudjuk elkészíteni, így a *preset*-ek létrehozása előtt, mindenképp csatlakozni kell egy eszközhez. Offline módban, a virtuális csatlakozás, lehetővé teszi, hogy létrehozzuk, majd lementsük az eszközhez tartozó *preset*-eket, beállításokat, az eszköz fizikai jelenléte nélkül.

A csatlakozást követően a szoftver, másodperces időközönként, lekérdezi az eszköz alapinformációit (az LW2 protokoll segítségével), illetve az eszköz portjainak az állapotát (az LW3 protokollal).

Az alapinformációk (név, IP cím, címke, sorozatszám, firmware verzió, és a telepítése, az eszköz mátrix port mérete, áramfelvétel, hőmérséklet), az eszköz lista mellett jobbra elhelyezkedő panelen találhatóak

A csatlakozást követően aktiválódik a szoftver alsó felén található panelek. Ez 3 részre tagolódik:

- *Preset* kezelő
- Általános beállítások
- Eszköz-, *Preset*-nézet

e) *Preset* kezelő

A *Preset kezelő*ben hozhatjuk létre a *preset*-eket, vagy törölhetjük a már meglévőket, és innen indíthatjuk el a kiválasztott *preset*-et.

A *preset*, megjelöli a csatlakoztatott eszköz portjait, "*main*" illetve "*spare*" jelzővel, majd a *preset* elindítása után, átkapcsolja az eszköz megjelölt "*main*" bemeneti portjait, a "*main*" és "*spare*" kimeneti portokra, majd elindítja a autokapcsolás menedzselő háttérprogramot, lehetővé téve a manuális váltást is,

A *preset* létrehozásához, az *Add New Preset* gombra kell kattintani, aminek hatására előjön egy új ablak. Itt tudjuk megadni a *preset* nevét és, hogy hány portot akarunk használni "*main*" portnak (ez maximum az eszköz maximális port számának a fele lehet). Létrehozáskor a szoftver, az eszköz portjait, becímzi, "*main*" + *portszám* címmel az első porttól, illetve "*spare*" + *portszám* címmel az eszköz maximális portszámának a felétől.

Amíg, van elindítva *preset*, addig nem lehet *preset*-et szerkeszteni, törölni, vagy újat létrehozni.

A *MAIN - SPARE* gombbal tudunk manuálisan kapcsolni a *preset* "*main*" illetve "*spare*" portjai között.

Preset szerkesztő

Nincs elindítva a preset, ilyenkor aktívak a preset szerkesztő gombok

Preset szerkesztő

A preset elindított állapotban van, ilyenkor elérhetővé válik a MAIN - SPARE átkapcsoló gomb, viszont a preset szerkesztő gombok inaktívak lesznek

f) Általános beállítások

Az általános beállításokat tartalmazó panel, a *Preset* kezelő alatt található. Ezen a panelen a következő beállítások alkalmazhatók:

- **Auto Start with Windows StatUp** - automatikusan indul a szoftver a Windows indításakor
- **Auto Start Preset**- az aktuálisan kiválasztott *preset*-et automatikusan elindítja a szoftver indításakor. Ekkor a szoftver, a betöltésénél megpróbál csatlakozni a *preset*-hez tartozó eszközhöz, utoljára beállított IP címre, és miután sikerült, elindítja automatikusan a kiválasztott *preset*-et. Ha nem tud csatlakozni az eszközhöz, akkor nem indul el a szoftver. Ezt kikerülendő, lehetőség van, a *Skip* gomb megnyomásával átugrani a csatlakozási kísérletet.

- **Auto switch to Spare Port(s)** - ezzel a beállítással alkalmazhatjuk a *“main”*-*“spare”* portok közötti automatikus kapcsolást, jelvesztesség esetén.
- **Switch all ports** - ezt a beállítást használva, kapcsolhatjuk az összes egy kategóriába tartozó portokat. Ez azt jelenti, hogy ha *“main”* portok közül, ha csak egy port nem kap jelet, akkor is átkapcsolja, az összes *“main”* portot, ezen beállítás hiányában, viszont, csak a hibás portot kapcsolja át a hozzá tartozó *“spare”* portra
- **Minimize to Tray** - az ablak összezsukása esetén, a háttérben futó szoftver, kis ikonként érhető el a tálcán, az óra mellől.

f) Eszköz-, Preset-nézet

Kétféle nézet az eszköz portjai állapotának, vizuális visszajelzésre:

- Device View

A *Device View* két sorban felsorolja, az eszközhöz tartozó portokat. A felső sorban a bemeneti, az alsó sorban pedig a kimeneti portok találhatóak. A portok fejlécén található a port neve bal oldalon, jobb oldalon pedig a *preset*-hez tartozó port címkézés rövidítései. (M - main, S - spare, I - input, O - output)

A portok HDMI ikonja mellett jobbra találhatóak a kis állapot visszajelző ikonok, melyek a port állapotáról adnak vizuális visszajelzést

- Preset View

A *Preset View* panel 4 részre osztja a felületet, a *preset* port típusainak megfelelően: MainInput, SpareInput, MainOutput, SpareOutput

Itt a *preset*-nek megfelelő sorrendben vannak a portok feltüntetve, és nem látszanak az eszköz nem becímzett portjai, de a visszajelző ikonok, ugyanazok, mint a *Device View*-ban.

- Port tulajdonságok:

A portok tulajdonságairól, mindkét nézet típusban van visszajelzés, kis ikonok formájában:

- **Csatlakozás állapot:** visszajelzés, arról, hogy az adott port csatlakoztatva van e
- **Videójel állapot:** visszajelzés, arról, hogy az adott porton van e videójel (ezt az eszköz, a HDMI jeltől érkező 5V vizsgálatával dönti el)
- **Tiltás / engedélyezés:** visszajelzés, a port tiltott, vagy engedélyezett állapotáról, tiltott állapotban nem adja ki se a videó jelet, se az esetlegesen ráültetett audió jelet.
- **Lezárt / nyitott:** a port változtathatóságáról add visszajelzést, lezárt (*locked*) állapotban nem lehet további tulajdonságot állítani, illetve elkapcsolni.
- **EDID állapot:** visszajelzést ad a port EDID állapotáról. Az ikon nem jelzi az EDID tulajdonságait, csak azt, hogy van e a porthoz beállított EDID vagy nincs
- **Ráültetett audió állapot:** jelzi, ha a videójelre rá van ültetve az audió jel is

